

ME'MORCHILIK

VA QURILISH

MUAMMOLARI

ISSN: 2091-5004

ILMIY TEXNIK JURNAL

27.04.2023

№ MAHSUS SON

PROBLEMS OF ARCHITECTURE AND CONSTRUCTION

(Scientific and technical journal) 27.04.2023 № SPECIAL ISSUE

ПРОБЛЕМЫ АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА

(научно-технический журнал) 27.04.2023 № СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

Jurnal OAK Hay'atining qaroriga binoan texnika (qurilish, mexanika va mashinasozlik sohalari) fanlari hamda me'morchilik bo'yicha ilmiy maqolalar chop etilishi lozim bo'lgan ilmiy jurnallar ro'yxatiga kiritilgan (guvohnoma №00757. 2000.31.01)

Jurnalimizdagi ingliz tilida chop etilgan maqolalar OAK Rayosatining 2020 yil 30 iyuldagi 283/7.1-son qaroriga asosan xorijiy ilmiy nashrlarda chop etilgan ilmiy maqolalarga tenglashtirilganini ma'lum qiladi.

2023

Google Scholar provides a simple way to broadly search for scholarly literature.

Any status is accepted, from any stage of the research lifecycle

Wikipedia is a free online encyclopedia created by volunteers around the world

Open Journal Systems (OJS) is an open source solution to managing and publishing scholarly journals online.

International Standard Serial Number International centre

BINOLARNI LOYIHALASHDA INNOVASION YONDASHUVLAR

Stajor o'qituvchi: S.M. Xusainov
45-SHQKI-21 guruh talabalari: Abdullayev. X, Toshpo'latov. Z
Namangan muhandislik-qurilish instituti

Annotatsiya:Maqolada hozirgi vaqtda dolzarb muammolardan biri bo'lgan binolarni jismoniy eskirishidan ko'ra ma'naviy eskirishga tezroq uchrayotgani uning sabablari va yechimlari ko'rib chiqilgan

Kalit so'zlar: zamonaviy bino, jismoniy eskirish, ma'naviy eskirish, zamonaviy loyihalalar, hajmiy rejaviy yechim, hajmiy fazoviy tuzilma, konstruktiv yechim, muhandislik yechimi.

Kirish. Hozirgi zamondagi raqobat muhiti ishlab chiqarishda intellektual jihatdan yuksak darajadagi texnologiyalarni qo'llashni taqozo etmoqda. Shu bilan birga, texnika va texnologiyaning jadal suratlarida rivojlanib borishi ularning ma'naviy eskirish muddatini qisqartirmoqda. Hozirgi vaqtda texnologiyalarni ma'naviy eskirishi 2-3 yildan boshlanib, ko'pi bilan 5-7 yilni tashkil qilmoqda. Sanoat binolari va inshootlarining jismoniy eskirishi esa 50-70 yil va undan ortiq vaqtga mo'ljallangan bo'ladi. Ana shu joyda muammo yuzaga keladi: hozirgi kunda barpo etilayotgan binolar jismoniy eskirishdan ko'ra ma'naviy eskirishga tezroq yo'liqadi. Bu muammoning yechimi yagonadir: hozirgi kunda loyihalashtirilayotgan binolar vaqt chaqiriqlariga javob bera oladigan shunday fazoviy-konstruktiv va me'moriy yechimlarga ega bo'lishi kerakki, fan, texnika va texnologiyalarning kelgusi 50-70 yildagi taraqqiyot darajasini o'ziga sig'dira olsin. Buning uchun *ma'naviy eskirish muammosi oldindan rejalashtirilgan* bo'lishi kerak [1].

Ishlab chiqarish binolarining ma'naviy jihatdan umrboqiyiligini ta'minlashga qaratilgan talablar shunday hajmiy-fazoviy tuzilma shakllarini qo'llashni nazarda tutishi lozimki, ular quyidagi tamoyillarga asoslansin:

-binolarning har xil maqsadlarda foydalanish imkoniyati va texnologiyalarni tez-tez almashtirishga moslashtirilgan hajmiy-rejaviy va konstruktiv yechimlarga ega bo'lishi;

-binoning hajmiy-rejaviy, konstruktiv va muhandislik yechimlarini o'zgartirishlarga moyilligi va qo'zg'aluvchan (mobil) xarakterda bo'lishi, ya'ni ulardagi barcha mavjud

kommunikatsiyalarning o'rni, turi yoki tavsifini o'zgartirish va yangilash imkoniyatini mavjudligi;

- qurilish konstruksiyalarining hisobga olingan davr davomida samarali ishlab chiqarishni ta'minlovchi mustahkamligi;

- ishchilar va texnikaning o'zaro ta'sir sharoitlarini maqbullashtirilganligi;

- tashqi muhit bilan ekologik moslashuvchanligi;

- jamiyatning ijtimoiy-madaniy rivojlanish darajasiga hamohang bo'lgan binolarning me'moriy jihatdan ko'rkamligi;

- zamonaviy biznes taomillari va an'analarini (mahsulot sotish, reklama qilish, ishlab chiqarishning ekologik jihatlari) o'zida mujassamlashtirganligi.

Tahlil va natijalar

Qurilish osti maydoni uchun mo'ljallangan yer resurslaridan unumli foydalanish va ekologik vaziyatni sog'lomlashtirish maqsadida sanoatning aksariyat sohasida ko'p qavatli binolarni barpo etish tizimiga o'tishni yanada faollashtirish, shuningdek qurilishning noan'anaviy yo'nalishlarini qo'llash yaxshi samara beradi.

Sanoat qurilishi sohasida mamlakatimiz uchun noan'anaviy yo'nalishlardan biri – yer osti bo'shlig'ida ob'ektlarni joylashtirish bo'yicha ilmiy tadqiqot, loyihalash va eksperimental qurilish ishlarini rivojlantirishdan iborat. Vaqt o'tgani sari bu muammoning dolzarbligi oshib borishi tabiiydir. Bu yo'nalish atom energetikasi ob'ektlarini qurish, neft va gazning rezerv omborlarini yaratishda atrof-muhitni muhofaza qilish, hamda oziq-ovqat

mahsulotlarini saqlash va rezerv omborxonalarida haroratni binoning to'siq konstruksiyalari orqali yo'qolishini qisqartirish orqali yoqilg'i-energetika resurslarini tejashda katta samara beradi.

Norvegiya, Shvetsiya va Finlyandiya mamlakatlarida oxirgi 50 yilda deyarli barcha katta omborlar yer ostiga qurilgan. AQSh va Finlyandiyada suyuq yoqilg'ini saqlash uchun juda katta hajmdagi yer osti saqlagichlari yaratilgan [2]. Yer osti inshootlari yer usti inshootlariga nisbatan yuqori darajada yong'inbardosh, vibratsiyaga chidamli va zilzilabardosh bo'ladi. Eng muhimi, sanoatlashgan shaharlarni jadal o'sib borishi yer resurslarini tezroq kamayib borishiga olib keladi. Prognoz hisob-kitoblarga ko'ra, 2050 yilga borib dunyoda qurilish osti uchun qo'shimcha 400 mln.ga yer maydoni kerak bo'ladi. Shaharlarda yer osti inshootlarini qurish, qurilish osti uchun yangi yer maydonlariga bo'lgan talabni keskin qisqartiradi.

Shaharlar hududidagi yer osti bo'shliqlarida elektronika va elektrotexnika, optik korxonalar, omborxonalar, sovutgichlar, avtomobil parklari, garajlar va to'xtash joylari, meva va sabzavotlarni saqlash inshootlarini barpo etish maqsadga muvofiq. Inshootlarni yer ostida joylashtirish ko'kalamzor maydonlarni kengaytirish, atmosferani gazlanganlik darajasini pasaytirish va atrof-muhitni ifloslanishini 2-3 barobar, shovqin miqdorini esa 6-20 db gacha kamaytirish imkonini beradi.

Yangi ishlab chiqarish ob'ektlarini barpo etishda ekologik muammolarni hal qilishdagi asosiy yo'nalish – jahon tajribasini o'rganish asosida tabiat-sanoat tizimini shakllantirishning ilmiy nazariyasi va metodologiyasini yaratish hamda uni amalda qo'llash majburiyatini loyihachilar va quruvchilar zimmasiga yuklashdan iborat.

Hozirgi kunda binolarni loyihalashda ko'plab innovatsion yondashuvlar qo'llanilmoqda. Mana bir nechta misollar:

1. Passiv dizayn: Bu yondashuv binolarni yo'naltirish, izolyatsiya va tabiiy yorug'lik orqali isitish, sovutish va yoritish uchun zarur bo'lgan energiyani kamaytirishga qaratilgan.

2. Biofil dizayn: Bu yondashuv tabiiy muhit bilan aloqani yaratish uchun bino dizayniga o'simliklar va suv kabi tabiiy elementlarni kiritadi.

3. Aqlli binolar: Bu binolar resurslardan foydalanish, xavfsizlik va qulaylikni optimallashtirish uchun sensorlar va avtomatlashtirishdan foydalanadi.

4. Prefabrik qurilish: Bu yondashuv qurilish vaqtida tez yig'ilishi mumkin bo'lgan qurilish komponentlarini ishlab chiqarish uchun saytdan tashqarida ishlab chiqarishdan foydalanadi, bu esa qurilish vaqtini va xarajatlarini kamaytiradi.

5. Diraviy bino dizayni: Bu yondashuv materiallar va binoning ishlash muddatini hisobga olgan holda chiqindilarni minimallashtirish va resurslar samaradorligini oshirishga qaratilgan.

Bular binolarni loyihalashda innovatsion yondashuvlarning bir necha misolidir. Maqsad – sog'lom, barqaror va samarali binolarni yaratish, ular ham estetik jihatdan yoqimli. Sanoat korxonalarini joylashtirishda va loyihalashda investitsion jarayonning barcha qatnashchilari, "nafaqat texnik, balki go'yoki tirik mavjudotdek tabiat-sanoat tizimi yaratilmoqda va bunda tabiiy muhit hukmronlik qiladi, ishlab chiqarish texnologiyasi esa unga bo'ysindirilgan" degan mazmundan kelib chiqishlari kerak.

Innovatsion binolar ularni an'anaviy binolardan ajratib turadigan ko'plab xususiyatlarga ega. Eng keng tarqalgan xususiyatlardan ba'zilari:

1. Barqarorlik: Innovatsion binolar atrof-muhitga kamroq ta'sir ko'rsatish uchun ishlab chiqilgan bo'lib, u uglerod chiqindilarini kamaytirish va binoning izlarini minimallashtirishga qaratilgan.

2. Energiya samaradorligi: energiya sarfini hisobga olgan holda, innovatsion binolar qayta tiklanadigan energiya manbalari va energiya tejankor texnologiyalardan foydalanadi.

3. Texnologik yutuqlar: binolarni boshqarish tizimlari, 3D bosib chiqarish va aqlli qurilish texnologiyasidagi yutuqlar innovatsion binolar dizaynlarida qo'llaniladi.

4. Moslashuvchanlik va moslashish: Innovatsion binolar modulli bo'lib, kelajak ehtiyojlariga moslashtirilib, nafaqat bugungi

maqsadni, balki kelajak avlodlarning ehtiyojlarini ham hisobga olgan holda ishlab chiqilgan.

5. Noyob dizayn: Qo'llanilgan shakl va materiallardan tortib, ichki bezatish va yoritish tizimlarigacha innovatsion binolar dizaynlari nafaqat o'z vazifasini bajaradi, balki o'ziga xos estetikani ham yaratadi.

Umuman olganda, innovatsion binolar barqarorlik, energiya tejamkorligi, moslashuvchanlik, ilg'or texnologiyalar va noyob dizaynga integratsiyalashgan yondashuv bilan ajralib turadi, ular nafaqat funktsionalligi uchun ma'qul, balki tashrif buyuruvchilarda ilhomlantiruvchi va taassurot qoldiradigan tajriba yaratadi.

Innovatsion bino, shaharning muhim jihati! Innovatsion binolar taraqqiyot va innovatsiya timsoli bo'lib xizmat qilishi va shaharga sarmoya, iste'dod va turizmni jalb qilishga yordam berishi mumkin. Zamonaviy dizayn, texnologiya va barqarorlik amaliyotlarini o'zida mujassam etgan holda, innovatsion binolar shaharda yashovchi va ishlayotgan odamlarning umumiy hayot sifati va farovonligini yaxshilashga yordam beradi. Bundan tashqari, innovatsion binolar boshqalarni ijodiy fikrlashga ilhomlantiradi va undaydi, bu esa shaharda davom etayotgan innovatsiyalar va rivojlanishga sabab bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Бузруков, З. С. (2020). ВЫБОР РАСЧЕТНОЙ СХЕМЫ СИСТЕМЫ «ПЛОСКАЯ РАМА-РОСТВЕРК-ГРУППА СВАЙ» ПРИ ДИНАМИЧЕСКОЙ НАГРУЗКЕ. *Universum: технические науки*, (12-1 (81)), 86-91.

2. Бузруков, З. С. (2020). ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ФУНДАМЕНТОВ ВЫСОТНЫХ ЗДАНИЙ С УЧЕТОМ ГРУНТОВЫХ УСЛОВИЙ. *Вестник науки и образования*, (22-1), 79-85.

3. Sattikhodzhaevich, B. Z. (2022). WAYS TO SOLUTION THE UNLOADING OF THE TRANSPORT NETWORK IN MODERN CITIES. *INTERNATIONAL JOURNAL OF RESEARCH IN COMMERCE, IT,*

ENGINEERING AND SOCIAL SCIENCES ISSN: 2349-7793 Impact Factor: 6.876, 16(3), 14-19.

4. Tutiyo, E. (2020). Practical application of superplasticizers in the production of concrete and reinforced concrete products, saving cement consumption. *Asian Journal of Multidimensional Research (AJMR)*, 9(5), 112-117.

5. Tutiyo, E. (2021). Analysis of the influence of a dry hot climate on the operation of reinforced concrete elements. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 11(5), 959-963.

6. Tutiyo, E. (2020). Improvement of heat treatment in the production of reinforced concrete products. *EPRA International Journal of Multidisciplinary Research*, 6, 5.

7. Madaminovna K. D. CHARACTERISTICS OF FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE ART OF BATHROOMING //INTERNATIONAL JOURNAL OF RESEARCH IN COMMERCE, IT, ENGINEERING AND SOCIAL SCIENCES ISSN: 2349-7793 Impact Factor: 6.876. – 2022. – Т. 16. – №. 3. – С. 24-28.

8. Xatamova D. M. Peculiarities Of Ancient Baths In Namangan Region //International Journal of Progressive Sciences and Technologies. – 2021. – Т. 27. – №. 2. – С. 76-79.

9. Алиназаров А. Х., Хайдаров Ш. Э., Хатамова Д. М. Технологические особенности использования угольной золы как эффективное решение экологической проблемы //Молодой ученый. – 2014. – №. 8. – С. 366-369.

10. Муминов, А. Р., & Кохоров, А. А. (2022). ИНФОРМАЦИЯ О ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВАХ ПОЛИСТИРОЛБЕТОНА [Электронный ресурс]. *Матрица научного познания*, (2-2), 95-100.

11. Муминов, А. Р., & Кохоров, А. А. (2022). ПОЛИСТИРОЛБЕТОНДАН ФЙДАЛАНГАН ХОЛДА ТАШҚИ ДЕВОР ТЕРИМЛАРИНИНГ ЛОЙИХА ВА ТАВСИЯ ЭТИЛГАН ТЕХНИК ЕЧИМЛАРИ [Электронный ресурс]. *Экономика и социум*, 3(94), 2022.

12. Koxorov, A. A. (2022). CONFERENCE: PROBLEMS AND EXPERIMENTAL STUDIES OF SCIENTIFIC SOLUTIONS. (Vol. 1, No. 7, pp. 82-87). DEFORMATION AND STRENGTH INDICATORS OF LYOSS SOILS AT 18. Abdurahmonov, A., DIFFERENT HUMIDITY. *INTERNATIONAL ABDUSALOMOVA, F., & SOLIJONOV, X. (2022). JOURNAL OF RESEARCH IN COMMERCE, MULTI-CORKING RESIDENTIAL IT, ENGINEERING AND SOCIAL SCIENCES BUILDINGS. INNOVATIVE ISSN: 2349-7793 Impact Factor: 6.876, 16(3), DEVELOPMENT IN THE GLOBAL 29-34. SCIENCE, 1(8), 82-92.*
13. Nabijonovna, B. F. . (2023). 19. Khusainov, M. A., STAGES AND CHARACTERISTICS OF POSHSHOKHUJAEVA, D. V., KHUSAINOV, S. M., & SMALL BUSINESS AND PRIVATE KHUSAINOVA, K. M. Features of the Architectural ENTREPRENEURSHIP DEVELOPMENT IN APPEARANCE OF MODERN MOSQUES IN CENTRAL UZBEKISTAN. *Новости образования: Asia. International Journal on Integrated иссследование в XXI веке, 1(6), 920-928. Education, 3(12), 267-273.* извлечено от 20. Xusainov, M. A., & Xusainov, S. <http://nauchniyimpuls.ru/index.php/noiv/article/view/3790> M. (2022). BIM KONSEPSIYASINING ASOSI-YAGONA MODELDIR. *PEDAGOG, 1(4), 468-478.*
14. Байбобоева, Ф. Н., & SAIDNUGMANOV, U. P. Наманганский инженерно-технологический институт МЕТОДЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ 21. Turgunov, M. S. (2018). BAROQUE IN RUSSIAN ARCHITECTURE. Экономика и социум, (2 (45)), 74-76. НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ 22. Кохоров, А. А. (2022). Лёсс ДЛЯ РАЗВИТИЯ ВЫСШЕГО ГРУНТЛАРИ ДЕФОРМАЦИЯ ВА МУСТАХКАМЛИК ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. КЎРСАТКИЧЛАРИНИНГ ТАЖРИБАВИЙ ТАДҚИҚОТЛАРИ. *Ta'lim fidoylari, 8, 24-28.*
15. Nabijonovna, B. F. INNOVATION-ENTREPRENEURIAL 23. Abdumutalibovich, K. A. (2023). INFLUENCE OF SOIL CONDITIONS AND COMPETENCE. GROUNDWATER ON SEISMIC INTENSITY. 16. Sul-tonboyevich, A. A., & MUHAMMADALIXON O'G'LI, H. S. (2023). STUDY OF THE PROPERTIES OF HEATED CONCRETE BASED ON INDUSTRIAL WASTE. *Новости образования: исследование в XXI веке, 1(6), 962-970.* в XXI веке, 1(6), 978-985. 24. Sattikhodjaevich, B. Z., & ABDUMANON, K. (2022). The Use Of Solar Energy In Heating Systems. *Journal of Pharmaceutical Negative Results, 1028-1034.*
17. Abdurahmonov, A., Husainov, S., & Mirzamurodova, S. (2022, December). DEVELOPMENT OF PEDESTRIAN PASSAGES IN THE TERRITORIES OF OUR REPUBLIC. In *INTERNATIONAL*

134.	<i>Мукумова Наргис Нуриддиновна, Олимова Лола Эркиновна, Райимов Маъруф Абдурашид угли, ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КЛАСТЕР КАК СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ.</i>	542-545
135.	<i>Ниёзов Зухур Давронович, Кучкаров Фаррух Усмон ўгли, Кўшоков Журабек Салоиддинович, ЧАКАНА БАНК ХИЗМАТЛАРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ ИСТИҚБОЛЛАРИ</i>	546-548
136.	<i>Ismailov Najmiddin Ixatovich - ZAMONAVIY MASSIVLAR VA ULARDA AHOLIGA KO'RSATILADIGAN XIZMATLA</i>	549-551
137.	<i>Z.A. Mirzayev, R.M. Egamov, F.M. Raxmonova- RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA BARQAROR SHAHARSOZLIKNI TA'MINLASHNING IJTIMOIIY-IQTISODIY ANAMIYATI</i>	552-555
138.	<i>Bayboboeva Firuza Nabijonovna, Egamberdiyev Muhammadsodiq Ravshanjon o'g'li, Xaitmurodov Jasurbek Bekmurot o'g'li. RAQAMLI IQTISODIYOTDA BARQAROR SHAHARSOZLIK RIVOJLANISHINI TA'MINLASH</i>	556-559
139.	<i>Маликова Дилрабо Муминовна - ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ КАК ОСНОВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ</i>	560-564
140.	<i>Abdusamatov Shaxriyor Baxtiyorovich -QURILISHNI SAMARALI BOSHQARISHDA RAQAMLI IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISH MUAMMOLARI</i>	565-568
141.	<i>Musurmonov Radjab Maxammatovich, QURILISH IQTISODIYOTINI RIVOJLANTIRISHDA AXBOROT TEXNOLOGIYALARI ORQALI RAQAMLASHTIRISHNING USULUBIY JIHATLARI</i>	569-571
142.	<i>S.M. Xusainov, Abdullayev. X, Toshpo'latov. Z - BINOLARNI LOYIHALASHDA INNOVASION YONDASHUVLAR</i>	572-575
143.	<i>Koxorov Abdumomon Abdumutalibovich, Xamidov Muhammadali, Mirxomidov Jaxongir, "SMART CITY" KELAJAK SHAHARI</i>	576-579
144.	<i>Musurmonov Radjab Maxammatovich, НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ЦИФРОВИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ СТРОИТЕЛЬСТВА В РАЗВИТЫХ СТРАНАХ</i>	580-582
145.	<i>Abdusamatov B.K., Egamov R. M. Husainova R. Sh. - QURILISH KORXONALARIDA RAQAMLI IQTISODIYOT VA MARKETINGNING O'RNI</i>	583-585
	6-SHO'BA. SHAHARLARNI RIVOJLANTIRISHDA LOYIHA-QURILISH JARAYONLARI VA KO'CHMAS MULKNI BOSHQARISHNING DOLZARB MUAMMOLARI.	
146.	<i>Суюнов А.С., Бўриев Х.Т., Суюнова Я.М. ТАЪЛИМ, ХИЗМАТЛАР СОҲАСИ ВА КУЧМАС МУЛКНИ БАҲОЛАШ ЖАРАЁНЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШДА РАҚАМЛИ ИҚТИСОДИЁТНИНГ АҲАМИЯТИ</i>	586-591
147.	<i>Ибрагимов Низом Хусенович, Қаршиева Шодёна, ФАЗОВИЙ КЕСИШГАН ФЕРМАЛИ КОНСТРУКЦИЯЛАР ТУГУН БИРИКМАЛАРИНИ КОМПЮТЕРДА МОДЕЛЛАШТИРИШ</i>	592-594
148.	<i>Xalilov Doniyor Baxtiyor o'g'li, Tojiddinov Azizbek Iskandar o'g'li, BINO VA INSHOOTLAR QURILISHIDA BAJARILADIGAN GEODEZIK BOG'LANISH (ZASECHKA) ISHLARI</i>	595-599
149.	<i>Shodiyev.S.R. KO'P QAVATLI BINOLARDA YERTO'LALARDAN FOYDALANISH IMKONIYATLARI</i>	600-602
150.	<i>Бузруков Закирё Саттиходжаевич, Ж.Абдурахманов, В.Чориева, З.Муяссарова. КОМПЛЕКСНЫЕ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОЧИСТКИ</i>	603-608